

20. *Romanova O.A., Sirotin D.V., Ponomareva A.O.* Ot ekonomiki soprotivleniya — k rezil'entnoj ekonomike (na primere promyshlennogo regiona) // *AlterEconomics*. 2022. № 4. S. 620—637.

21. *Sitkevich D.A., Starodubrovskaya I.V.* Kratko- i dolgosrochnye posledstviya sankcij: opyt Irana i YUgoslavii // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2022. № 3. S. 77—98.

22. *Smirnov E.N.* Evolyuciya mezhdunarodnoj praktiki primeneniya anti-rossijskih ekonomicheskikh sankcij // *Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik*. 2022. № 4. S. 7—35.

23. *Smorodinskaya N.V., Katukov D.D., Malygin V.E.* Problema ekonomicheskoy ustojchivosti v usloviyah sankcij: opyt Irana i riski dlya Rossii: Nauchnyj doklad. M.: Institut ekonomiki RAN, 2023. 54 s.

24. *Ekonomika Rossii pod sankcijami: ot adaptacii k ustojchivomu rostu*. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2023. 62 s.

**С.М. АРАКЕЛЯН, М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, Д.Н. БУХАРОВ,
Д.П. СОКОЛОВ**

Предсказательное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития современной России*

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются существующие социально-экономические проблемы современной России в аспекте инфраструктурного управленческого ландшафта по различным направлениям — от науки и образования до экономики и политики. Проведен анализ происходящих текущих процессов и их следствий, представлена попытка выявления их причин и истоков на основе методов предсказательного моделирования и прогноза комплексных нелинейных динамических процессов в российской реальности социально-экономического развития. В качестве примера использования комплексного подхода к исследованию реальных социально-экономических процессов представлена модель процесса стимулирования развития экономики в условиях образования высокотехнологичных технопарковых зон/кластеров в Рос-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Аракелян С.М., Альпидовская М.Л., Бухаров Д.Н., Соколов Д.П. Предсказательное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития современной России // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 156—175. DOI:

сии на разных территориях. Смоделированы возможные векторы трансформации мировой экономической системы. На основе исходных подходов и методов анализа обозначены некоторые рекомендации в рамках иллюстративных моделей.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инновации, предсказательное моделирование, динамические модели, экономика России.

Abstract. This article examines the existing socio-economic problems of modern Russia in the aspect of the infrastructure management landscape in various fields, from science and education to economics and politics. It analyzes the ongoing processes and their consequences, and attempts to identify their causes and origins using predictive modeling and forecasting methods for complex nonlinear dynamic processes in the Russian reality of socio-economic development. As an example of using a comprehensive approach to studying real socio-economic processes, the article presents a model of the process of stimulating economic development in the context of the formation of high-tech technology parks/clusters in Russia in different territories. Possible vectors of transformation of the global economic system have been modeled. Based on the initial approaches and analysis methods, some recommendations are outlined within the framework of illustrative models.

Keywords: socio-economic development, innovation, predictive modeling, dynamic models, Russian economy.

УДК 330
ББК 65

Введение

Одной из базовых проблем управления социально-экономическим развитием современной России фактически во всех сферах — от реального сектора экономики до науки и образования, а также систем управления и власти — состоит в рассмотрении следствий и текущих процессов, а не исходных причин и требуемого реального конечного результата и его декларирования. При этом практически отсутствуют предсказательное моделирование и прогноз сложных комплексных нелинейных явлений с обратной связью со скачкообразным развитием и достижением конечных результатов динамических процессов и оценкой последствий принимаемых решений. В лучшем случае наблюдается оперирование индексами и показателями, с селективно выбираемыми статистикой и относительными процентами, в том числе по росту фактуры от

ранее достигнутого результата, но часто без абсолютных цифр и количественных значений, только и имеющих реальный смысл. И по этим данным формируются рейтинги, на основе которых принимаются якобы значимые содержательные решения даже с выделением немалого финансового обеспечения по профильной деятельности разных структур.

При этом бюрократия достигла небывалых уровней охвата, когда под каждую возникающую в стране проблему создается новое государственное ведомство со своей кадровой инфраструктурой и индустрией и множеством аналитических центров, деятельность которых сводится к уровню формирования мер регулирования, но не к уровням исполнения и контроля, что требует, в свою очередь, полномасштабного внедрения аудита эффективности бюджетных расходов и аудита эффективности самого аппарата управления. При этом роль государства в России, по сути, уменьшается с передачей его полномочий бизнесу. Даже Центральный банк, являясь мегарегулятором, при осуществлении денежно-кредитной политики руководствуется своими обоснованиями вне приоритетов социально-экономического развития страны.

Современные принципы государственного управления в Российской Федерации основываются преимущественно на перераспределении финансовых потоков как на практически достаточной основе для решения любой управленческой задачи. И это провозглашается без реального и обоснованного учета требуемых затрат и конечных достижений, включая случаи дополнительных выплат населению и всяких налоговых вычетов по разным номинациям. Такая чрезмерная финансизация увязывается с ценностными приоритетами деятельности, в качестве которых сегодня выступают торговля, сфера услуг и процентная выручка банковского сектора, а также вытесняющая реальность рекламно-иллюзионистская деятельность, формирующая в качестве ведущих приоритеты максимизации личной выгоды и богемно-блогерского образа жизни и потребления. Подобные ложные ориентиры сопровождаются значительным социальным расслоением населения при крайне малой по численности прослойке населения, которую можно определить термином «интеллигенция». Тем самым значительную роль в обществе по-прежнему играют ценности западного общества потребления, а отечественные традиции и культурные ценности получают распространение скорее директивное и оттого поверхностное, ввиду отсутствия реального экономического базиса (который, напротив, имеется у вестернизированного потребительства) для их естественного расширения.

Предсказательная модель процесса стимулирования развития экономики

В настоящее время при принятии управленческих решений довольно редко используются основы системного комплексного научного анализа и прогнозирования для принятия юридически обоснованных конкретных практических решений социально-экономического развития страны. Речь идет, например, об исходной иллюстративной аналитической карте для последующего принятия ответственных решений на основе объективных цифровых данных и объективной статистики, в частности для конкретной проблемы обеспечения жизнедеятельности населения при многофакторном взаимодействии параметров в условиях реализуемых комплексных социально-экономических взаимоотношений в обществе.

Для этого существуют простые методы быстрого анализа реализующихся связей с обратной связью с влиянием ключевых параметров в такой востребованной программе, какой являются мероприятия, например, социальной помощи с учетом ряда выбираемых факторов: численности населения, обеспеченности его продуктами питания, развитием скотоводства, состоянием окружающей среды с водными ресурсами, наличием лесов и травяных угодий и их регулированием в конкретных климатических условиях на территориях. И такой анализ с принятием обоснованных управленческих решений должен проводиться для каждого ареала проживания человека с выбираемыми его приоритетами для развития и возможными оценками неоднозначных последствий регулирования со стороны властных структур с приемлемыми рисками и процедурами их снижения.

Простейшие, легко доступные универсальные инструменты для подобного анализа и для других задач в едином комплексе (магистерского уровня) включают в себя:

а) *Vensim* — это, по сути, графическое приложение для изображения CLD (Causal Loop Diagram) по некоторым правилам для определения связей и корреляций разных ключевых характеристик анализируемых процессов;

б) *Stella* — это главная программа, в которой и строится модель для выявления развития динамических процессов с этими выбираемыми параметрами по отдельности или во всей совокупности переменных.

Итог такого подхода с проводимым анализом — экспертное исследование и рекомендации для конкретных потребителей-заказчиков разных уровней и функционала с соответствующими кейсами возможных возникающих проблем в реальных событиях и формулированием

задач для их управленческого разрешения. А у нас говорят о переизбытке и ненужности обучения в вузах экономистов и юристов [8] без констатации принципиального требования к их полноценному качественному образованию с профессиональной востребованностью в обществе. И поэтому во власти сейчас не редкость нахождение непрофессиональных чиновников с каким-то другим функционалом.

Уместно напомнить, что до сих пор в России есть компетентные представители выдающейся научной школы лауреата Нобелевской премии по экономике 1975 г. академика Л.В. Канторовича (1912—1986 гг.), который получил эту премию за оптимальное распределение ресурсов [16]. При этом весьма символично, что академик Канторович был математиком и создал такой современно востребованный научный раздел, как линейное программирование. Оно является базисом для ряда направлений и используется для разных задач моделирования, в том числе и в социально-экономической сфере с финансовой оптимизацией.

В данном аспекте целесообразно широко внедрять разрабатываемые на этих принципах разные модели и подходы в реализации экономических планов развития страны, в частности с опережающими зонами развития с определенным высокотехнологичным производством и прорывными технологиями. Это и позволяет делать конструктивный и реальный прогноз, хотя данный процесс системного анализа представляет довольно сложную многофакторную проблему по содержательному существу, далеко не сводящуюся только к размерам финансирования. Он требует компетентного профессионального подхода с соответствующим кадровым обеспечением, чему и надо обучать молодежь для последующего ее вхождения в управленческую систему государства.

Проиллюстрируем рамочно данную концепцию описанием с помощью следующих математических образов.

Модель процесса стимулирования развития экономики в условиях образования высокотехнологичных технопарковых зон/кластеров в России на разных территориях может быть рассмотрена как процесс инновационного развития в рамках ряда общих математических подходов на основе распространения инноваций, в частности, по диффузионному процессу (см., например, [20; 9]). При этом расчеты выполняются в среде *Matlab* с применением библиотечных функций, реализованных в *MatlabGraphToolbox* [25] и *MatlabLaserToolbox* [9]. Эти подходы широко используются для тренинга студентов при решении практических задач с соответствующими базами данных. Здесь нетрудно также сформулировать универсальные принципы реализации в инфраструктурном фор-

мате, определяющем подобное научное рассмотрение и анализ с формированием прогноза на уровне соответствующих аналитических соотношений с численными параметрами для динамических переменных.

В этом случае характер процесса диффузии инноваций определяется взаимодействием между потребителями, уже воспринявшими данную инновацию, и оставшейся частью потенциальных потребителей. На эту среду таких объектов воздействует энергия (инновация), распространяющаяся от эпицентра к периферии. Таким образом, модельная картина явления аналогична процессам взаимодействия между объектами, диффузии признака между ними и затуханием его распространения из-за ограниченности ресурсов. Очевидно, что адекватность данной модели связана с учетом также распределения восприимчивости потребителей к инновациям с соответствующим темпом восприятия их полезных свойств — новых технологий, продуктов и услуг, со стимулированием потребителей к их внедрению по разным причинам (ср. с подходами в [9; 18]). Все это позволяет анализировать инновационные процессы как решение задач оптимизации.

Мы не будем выписывать реальных специализированных интегрально-дифференциальных уравнений с несколькими переменными и приводить результаты их решения, в том числе и в виде наглядных операционных карт со связями отдельных их элементов/кластеров при функционировании технопарковой зоны как единой целостной инфраструктуры. Остановимся только на качественных комментариях по результатам данного моделирования с распределением фиксированных инновационных зон с их взаимодействием. Однако это имеет самое прямое отношение к состоянию и процессам в макро- и микроэкономике в стране. Действительно, по актуальной проблеме, когда санкции затронули к настоящему времени порядка 30 тыс. номинаций, вопрос заключается не в таких удивительных цифрах, а в том, почему такая масса продукции не производилась у нас и/или отсутствовали необходимые инновационные механизмы их производства. Возможные подходы в рамках простых моделей для кардинального изменения данной ситуации и рассматриваются далее.

В частности, оказывается возможным рассмотреть ключевые параметры их функционирования: размер привлекаемых инвестиций, конкретную область расположения с производством комплектующих изделий с ограничениями по расстоянию вспомогательных объектов от исходного центра технологической и производственной активности при функционировании требуемого специализированного относительно автономного ареала технопарковой зоны [15].

Так, для описания процесса распространения инноваций для наглядности полезно применить совмещенную диффузионно-графовую модель (рис. 1). Данная иллюстративная модель позволяет оценивать процесс инновационного развития одновременно на разных уровнях локализации — как в рамках отдельно взятого инновационного кластера, так и в связи между удаленными кластерами при их взаимодействии.

Примечания: сверху показан конкретный пример пути ее распространения А—В; внизу приведена схема для удаленных кластеров с последовательными траекториями реализации взаимодействия через посредников 1—2—4—7 (отмечено стрелками) при наличии других объектов (3, 5, 6, 8) на территории, не вовлеченных в данный процесс инновационного производства [6].

Рис. 1. Схема диффузионно-графовой модели распределения инноваций на территории в рамках одного кластера

В этом подходе распространение инноваций в рамках отдельно взятого кластера может быть описано через уравнение диффузии, решаемое методом клеточного автомата [24; 21] с учетом агент-ориентированного подхода. В этом случае кластер, в котором распространяется инновация, представляется квадратом с нанесенной сеткой, в ячейках которой располагался агент с заданным состоянием, которое описывается маркерами: 0 — готов принять инновацию; 1 — принял инновацию; 2 — не готов принять инновацию. В качестве начальных условий задаются тогда три типа разных объектов, а именно: потенциально восприимчивые к инновации, уже принявшие ее и неготовые принять инновацию.

Причины такого поведения этих объектов должны анализироваться отдельно на основе социально-экономических и финансовых условий на территории.

Формальное рассмотрение процесса распространения инноваций производится в рамках алгоритма с так называемой окрестностью *Мура* порядка 1 в соответствии со следующим правилом [17]: 1) если у ячейки с маркером 0 есть сосед с маркером 1, то с вероятностью β ее маркер меняется на 1 (восприимчивый объект при контакте с воспринявшим инновацию объектом с вероятностью β получает ее); 2) ячейка с маркером 2 при наличии соседа 1 не меняет свое значение на 1; 3) если ячейка имеет маркер 1, то она также не меняет свое состояние (инновация не устаревает). Параметр β описывает способность агента принять инновацию (показатель инновационности). Данный подход аналогичен формализму термодинамики при решении уравнения распространения тепла в условиях определенной теплопроводности материала, реализованного в *MatlabLaserToolbox*.

В рамках такой обобщенной универсальной модели основными параметрами будут являться три величины: способность среды воспринимать инновации — α , темп/скорость передачи инноваций — v и инновационная производительность источника инноваций — T .

На рис. 2 приведена данная модель распространения инноваций на территории (координаты X , Y) для разных значений обозначенных относительных параметров (мы опускаем детали и используемые системы единиц): на рис. 2а, b рассматривается меньшая скорость распространения инновации с более высокой инновационностью. На рис. 2с, d — случай с большей скоростью распространения инновации, но с меньшей инновационностью.

Таким образом, можно охарактеризовать кластер охваченной инновацией территории (рис. 1), а выделение кратчайшего расстояния/времени для ее достижения (рис. 1 — линия А—В), реализуется волновым алгоритмом Ли [13] между заданными точками, что позволяет оценить эффективный путь распространения инновации. Предложенный подход позволяет рассмотреть распространение инноваций в рамках отдельно взятой территории.

С другой стороны, для оценки процесса распространения инноваций между удаленными инновационными кластерами применяется подход, в рамках которого инновационное взаимодействие представляется как случайный взвешенный ориентированный математический образ — граф [4] без петель/пересечений, где кластеры — множество вершин, а дуги — возможные потоки инноваций между ними, веса w_{ij} описывают

характеристики инновационного потока между i и j кластерами и оцениваются на основе гравитационной модели [10] как $w_{ij} = d_{ij}^2 / r_i r_j$, где r_i, r_j — инновационные индексы кластеров i и j , соответственно; d_{ij} — расстояние между ними. При этом обозначенные веса пропорциональны расстояниям между кластерами.

Примечания: для меньшей скорости распространения инновации с более высокой способностью объекта воспринимать инновацию: оценка степени инновационности — показана кругами с источником инновации в центре (а); соответствующая фигура распространения инновации — по линейной траектории (b); случай с большей скоростью, но меньшей способностью объекта воспринимать инновации: оценка степени инновационности (c); соответствующая фигура распространения инновации (d) [6].

Рис. 2 Модель распространения инноваций в рамках одного кластера

Для оценки инновационных потоков вычисляется кратчайшее расстояние с минимальным весом между интересующими вершинами-

кластерами с использованием метода Беллмана—Форда [12] (на рис. 1 переход 1—7). Таким образом, можно оценить минимальный поток инноваций. С другой стороны, задав величины, обратные весам, можно оценить уровень максимальных инноваций между указанными кластерами. Аналогично, оценив степени вершин построенного графа, можно определить кластеры с наибольшей степенью экспорта или импорта инноваций.

Предложенные модели были реализованы в среде MATLAB по причине наличия в ней специализированных инструментов, обеспечивающих удобную работу с графами (Graph Toolbox) и обработку результатов расчетов (рис. 3).

При этом данное рассмотрение оперирует не только с самим производством в обрабатывающей отрасли в этой зоне, но и учитывает области локализации (с выполнением требований по времени их создания и к расстоянию от базовой зоны) вокруг нее с необходимым обеспечением ресурсами и источниками в общем виде многопараметрической задачи. Здесь оказывается возможным анализ распространения по территории этого ареала с соответствующим временным интервалом производства конечного изделия с необходимыми комплектующими. Это позволит управлять в итоге производством продукции в рамках динамических процессов с конкретными инновациями с учетом потребляемых компонент и темпа/быстроты их использования. Конечный результат — получается оценка эффективности замкнутого процесса со скоростью внедрения инноваций на территории в формате производства сложного комплексного изделия.

Поскольку обозначенные используемые методы и подходы являются достаточно универсальными, они также реализуются, по крайней мере, на начальном этапе развития для многих процессов с учетом определенных специфических условий. Конкретная прогнозная карта с реальными параметрами для представления цифровой иллюстрированной фактуры для таких процессов требует учета соответствующей аналитической базы данных и представляет собой отдельную непростую задачу для каждого рассматриваемого случая. Однако в итоге можно сформировать полезную возможную получаемую качественную картину процесса в общем виде для модельной задачи возникающего ансамбля разного типа инновационных ареалов (узлов) выбираемого профиля на определенной территории.

Примечания: случайный граф распространения инноваций с выделенным кратчайшим расстоянием между кластерами 1—8 (а) — относительные цифры определяют выполненный конкретный расчет; диффузионное распространение инноваций в кластере 1 и кратчайшее расстояние между произвольными точками — путь А—В (б); диффузионное распространение инноваций в кластере 5 и кратчайшее расстояние между произвольными точками — путь С—D (в); диффузионное распространение инноваций в кластере 2 и кратчайшее расстояние между произвольными точками — путь Е—F (г); диффузионное распространение инноваций в кластере 8 и кратчайшее расстояние между произвольными точками — путь G—F (д) [6].

Рис. 3. Результаты моделирования

Принципиально необходимо подчеркнуть, что использование рассматриваемых геометрических образов позволяет решать задачу построения, в частности, траекторий взаимодействия разных объектов в

рамках волнового алгоритма распространения инноваций. При этом удастся в таком перколяционном кластере определять фиксированные направления обмена продукцией между ареалами разного профиля в данной зоне и оптимизировать структуру рассматриваемого высокотехнологического кластера [5]. Здесь учитываются также траектория прохождения и затрачиваемое время для производимой продукции с оценкой эффективности кооперации между выбранными и требуемыми специализированными предприятиями.

Анализ такой картинки может использоваться для оптимизации технологических и производственных связей между профильными объектами в разных многокомпонентных системах с многофакторной ролью этих объектов в зависимости от решаемых задач и требуемых достижений. При этом важно подчеркнуть, что речь здесь идет не обязательно о последовательном непрерывном процессе взаимодействия субъектов производственного процесса, а о подходах со скачками с опережающим развитием в определенных объектах, когда можно обогнать во внедрении перспективных технологий и производства на новых принципах, минуя этапы достижения уже освоенных ранее результатов [14]. Это и есть реализации конкурентного подхода.

Моделирование векторов трансформации мировой экономической системы

Приведем качественный анализ универсальных схем реализации геополитики в мире в формализме азов нелинейной динамики в рамках агрегированных моделей [23].

Речь идет об идеологическом базисе политэкономических моделей устойчивости многофакторной динамической системы в зависимости от управляющих параметров воздействия на нее. Эти параметры могут определяться дополнительными внешними условиями (в частности, критическим воздействием) для рассматриваемого ансамбля состояний групп агентов-стран в системе, в том числе часто за пределами логики взаимоотношений, сложившихся в группе стран. При этом рассмотрение необходимо, очевидно, проводить в рамках использования стабильного развития на основе фундаментальных концепций с достижениями науки, образования и технологий. Однако в настоящее время все больше распространяются иллюзорные вечные попытки их трансформации непонятно в каком формате. Речь идет якобы о причине быстро изменяющегося высокотехнологического ландшафта и новых условий для обеспечения социально-экономического развития, которые проповедуются современными чиновниками на разных уровнях власти со ссылкой на мнимые требования быстро изменяющихся приоритетов в бизнесе.

Кратко рассмотрим проекцию на мировой порядок — геополитику, ключевых стран—игроков современного состояния в мире при взаимодействии разных стран в рамках ряда вариантов их консолидации [11].

1. Однополярный мир со страной-гегемоном — самый простой случай интерпретации состояний системы с входящими (а) и исходящими (б) ресурсами, фокусируемыми у гегемона — и в аспекте экономических взаимоотношений, и политического давления на другие страны.

При этом в случае (а) имеем устойчивый узел с концентрацией позиций в одном центре: гегемон-центр все тянет на себя и озабочен собственным устойчивым развитием в условиях окружающих его сателлитов.

Для (б) реализуется неустойчивый узел с выходом активности вовне. Он эффективен для давления на других, но если ресурсы по разным номинациям у гегемона ограничены, то он может потерять свое лидерство. В этом аспекте диктаторский режим устойчив до определенного времени с совокупностью агентов под его влиянием — в проекции на страны-агенты реализуется однополюсная структура мирового порядка в интересах гегемона. Она стабильна. Нынешняя ситуация с мировой ролью США по факту складывающихся отношений с ними у разных стран весьма близка к такой модели.

2. Другая ситуация возникает для двуполярного мира, который в научном аспекте является наиболее стабильным по организации в разных областях реализации — в науке, политике, экономике, социальной сфере, а также в общественно-политэкономических отношениях, включая гендерные взаимоотношения в обществе.

В таком биполярном стабильном мире с двумя полюсами притяжения (+1) и (–1) речь идет, математически, о фрактальной двумерной функции Уолша, являющейся кусочно-постоянным образом с двумя разными центрами притяжениями: (+1) и (–1). Принципиальным, однако, является вопрос: каково их взаимодействие друг с другом в разных условиях — конструктивное сотрудничество и/или соперничество, доходящее до враждебности? При этом возможно обеспечение стабильности и иерархического управления со стороны каждого полюса/центра по отношению к другим агентам под его влиянием, но одновременно — с устойчивым взаимодействием этих двух полюсов притяжения друг с другом на компенсационной основе.

Данная конфигурация устойчива с определенным распределением агентов под влиянием каждого полюса, и здесь может реализоваться стабильность в динамике управления состоянием многоагентной

системой как в сфере влияния каждого полюса, так и с перетоком агентов между ними.

Это является, по-видимому, наиболее приемлемым для нас вариантом, если только Россия сможет стать одним из таких полюсов притяжения для остального мира. Исторически так и было в послевоенный период XX в. в формате мирного сосуществования СССР—США. Но сейчас, возможно, сложится новая комбинация — КНР—США, и тогда возникает вопрос: где же будет Россия? Проблема последних десятилетий для России — в какую геополитическую систему она встраивалась (в отличие от Китая, который занимался достижением своего лидерства в условиях «мирного» времени) — ориентировалась на модель с гегемоном США? Основа для мирового лидерства России была утрачена, несмотря на военную мощь государства, неотъемлемо связанную с политэкономическим состоянием в стране, имеющимся у нее базисом и его влиянием на мир.

3. Многополярная система. Такой миропорядок в научном аспекте анализа устойчивости динамических систем далеко не является однозначно устойчивым. Он может разбиваться на ряд фрагментов с разными функциональными конфигурациями центров консолидации и с меняющимся составом участников вокруг них с разной степенью их адекватности к возникающим сформировавшимся центрам консолидации — полюсам при изменяющихся обстоятельствах. Здесь надо быть реалистом в оценке мировых перспектив и влияния на мир таких объединений, как БРИКС, и прочих конфигураций, даже СНГ, ОДКБ и др. — в отсутствие единых идеологии и традиций. (Например, после того как Трамп негативно высказался о планах БРИКС создать единую валюту, эта тематика исчезла с повестки дня.)

Геометрический образ такой конфигурации — сепаратриса — представляет многофокусную систему на разных уровнях удаленности от локальных центров консолидации в виде растянутых по времени замкнутых траекторий активности вокруг них, но в единой динамической системе функционирования по перемещениям как по ним, так и между ними. Происходит непрерывная перегруппировка участников с локальными центрами устойчивости, с одной стороны, в равновесные состояния. Но, с другой стороны, может происходить переход с перескоком участников между разными — даже враждебными — полюсами. Поэтому для такого мультиагентного управления возможна реализация реальной хронической нестабильности с меняющейся группировкой разных агентов в определенных комбинациях вокруг локализованных фрагментарных центров с несовпадающими интересами и их противоречиями. Это характеризует в целом нестабильную систему, которая может

трансформироваться в один из вышеназванных двух вариантов на определенном промежутке времени при изменяющихся обстоятельствах. Но поскольку нет единого удерживающего полюса притяжения агентов, то сами эти полюсы также могут меняться, а процесс развивается по локальным групповым состояниям. При этом подобные делокализованные процессы часто носят пороговый характер при достижении определенных «красных линий».

Общий вывод по обозначенным трем конфигурациям взаимодействия агентов-государств базируется на очевидном представлении о невозможности управления динамическими процессами, основываясь на их фиксированных состояниях — по стационарным точкам. Это давно известно для динамических систем еще со времен Древней Греции — парадоксов Зенона, сформулированных приблизительно в период 490 до н. э. [22].

Для России особенно принципиально, что нельзя все время догонять и быть «passive», а не «active» даже в ситуациях по аналогии с действиями в терминах западной толерантности. Надо предсказательно моделировать в рамках бифуркационных скачкообразных моделей с фрактальной топологией в формируемых конфигурациях государств и с кинетикой развития динамической многокомпонентной нелинейной системы с обратной связью со скачкообразным развитием, реализуя принцип «перегонять, не догоняя». Это и должно быть вызовом и ориентиром для нас.

Заключение

Подводя итоги, в целях ускорения социально-экономического развития России необходимо внедрение в системе государственного управления политэкономического предсказательного моделирования стратегии развития государства с научно обоснованным прогнозом в условиях современного миропорядка и нового мироустройства — на опережение, а не на реагирование и нейтрализацию внешних неблагоприятных условий в малоакцентированном режиме.

В экономическом аспекте требуется управленческое усиление роли государства во всех сферах, а не порочная тотальная приватизация всего в угоду экономическим интересам трансграничного бизнеса. При этом вызывают большие сомнения всякие аналитические оценки по категориям трудоспособного населения и рабочей силе, да еще с выводом о необходимости привлечения малоквалифицированных иммигрантов на подсобные виды работ. В то же время необходимо приложить усилия

в политическом мировом ландшафте и проявить мудрость для достижения цели нового мироустройства в интересах России путем переговоров — Китай, Россия, США.

В заключение следует отметить, что настоящая статья продолжает исследования авторов, посвященных поиску путей повышения эффективности социально-экономического развития нашей страны [1; 2; 3; 19; 7].

Литература

1. Альпидовская М.Л., Аракелян С.М., Бухаров Д.Н., Трифонова Т.А. Модели развития мобилизационной экономики: существующая практика и роль научно-образовательного сообщества // Теоретическая экономика. 2022. № 12 (96). С. 45—65.
2. Альпидовская М.Л., Аракелян С.М., Соколов Д.П. Цивилизационный аспект стратегии прорывного социально-экономического развития России: противоречия и тенденции // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 84—106. DOI: 10.5281/zenodo.15148536.
3. Аракелян С.М., Бухаров Д.Н. Математическое моделирование диффузии инноваций в контексте анализа угроз национальной безопасности Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 3. С. 1467—1494. DOI: 10.18334/vines.10.3.11045.
4. Баканова С.А. Графоаналитическая модель распространения знаний в организациях // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. Экономические науки. 2015. № 1 (211). С. 189—196.
5. Брутян М.М. Проблема формирования инновационных кластеров как инструментов институционального и промышленного развития региональной экономики // Вестник евразийской науки. 2020. № 1: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-innovatsionnyh-klasterov-kak-instrumentov-institutsionalnogo-i-promyshlennogo-razvitiya-regionalnoy> (дата обращения: 15.07.2025).
6. Бухаров Д.Н. Диффузионно-графовая модель инновационных процессов // Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства: Материалы IV Международной научной интернет-конференции: В 2 ч. Вологда, 15—19 июня 2020 г. Ч. I. Вологда: Вологодский научный центр Российской академии наук, 2020. С. 68—72.
7. Бухаров Д.Н. Моделирование и оценка инновационного развития региона // Современное общество в условиях социально-экономической неопределенности. XV Международная научная конференция

«Сорокинские чтения»: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 2021. 1241 с.

8. В РФ почти половина студентов-платников обучаются на юристов и экономистов // ТАСС: URL: <https://tass.ru/obschestvo/23793929> (дата обращения: 15.07.2025).

9. *Деарт Ю.В., Цым А.Ю.* Полная модель диффузии инноваций как основа долгосрочного прогноза оптимальных темпов их внедрения // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 8. С. 41—45.

10. *Дмитриев Ю.А., Шустров Л.И.* Роль кластера в развитии инновационной экономики региона. // Федерализм. 2012. № 3. С. 141—149.

11. *Ивашов Л.Г.* Геополитика и современный политический процесс // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 10 (749). С. 153—166.

12. *Иглин С.П.* Математические расчеты на базе MATLAB. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 634 с.

13. *Козадаев А.С., Дубовицкий Е.В.* Реализация волнового алгоритма для определения кратчайшего маршрута на плоскости при моделировании трасс с препятствиями // Вестник Томского государственного университета. 2010. Т. 15. Вып. 6. С. 1926—1931.

14. *Кузык Б.Н., Яковец Ю.В.* Национальная стратегия инновационного прорыва // Экономика и управление. 2006. № 5. С. 2—8.

15. *Лапина М.С.* Формирование и развитие инновационных кластеров как инструмента инновационной деятельности региона // Вестник ВолГУ. Сер. Экономика. 2021. № 2. С. 42—56.

16. Леонид Витальевич Канторович — человек и ученый: В 2 т. / Ред.-сост. В.Л. Канторович, С.С. Кутателадзе, Я.И. Фет. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Фил. «Гео», 2002—2004.

17. *Лобанов А.И.* Модели клеточных автоматов // Компьютерные исследования и моделирование. 2010. № 3. Т. 2. С. 273—293.

18. *Магомедов К.А.* Пространственная модель распространения социальных и экономических явлений в неоднородном обществе // Инновации и инвестиции. 2020. № 3. С. 41—47.

19. *Махова О.А., Аракелян С.М., Бухаров Д.Н.* Россия в конкурентном мире — внутренние и внешние риски и угрозы стабильности страны (Многофакторные модели развития) // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14. ч. 1. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества. М., 2019. 937 с.

20. *Мерзликина Г.С., Пшеничников И.В., Жеребов Е.Д.* Диффузия инновационных процессов как основа жизнеспособности регионального инновационного кластера // *π-Economy*. 2016. № 6 (256). С. 54—63.

21. Нижегородцев Р.М., Секерин В.Д., Лисафьев С.В. Модели клеточных автоматов в теории диффузии инноваций // Вопросы новой экономики. 2012. № 3 (23). С. 39—43.

22. Сафонова Н.В. К апориям Зенона // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Сер. Философия. Политология. Культурология. 2018. № 1. С. 65—73.

23. Соловьев Э.Г. Современная теория геополитики: между неоклассическим ренессансом и радикальным ревизионизмом // Вест. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2011. № 3. С. 9—23.

24. Шмидт Ю.Д., Лободина О.Н. О некоторых подходах к моделированию пространственной диффузии инноваций // Пространственная экономика. 2015. № 2. С. 103—115.

25. Römer G.R.B.E., Huis in't Veld A. Matlab Laser Toolbox // Physics Procedia. Vol. 5. P. B. 2010. P. 413—419.

References

1. Al'pidovskaya M.L., Arakelyan S.M., Buharov D.N., Trifonova T.A. Modeli razvitiya mobilizacionnoj ekonomiki: sushchestvuyushchaya praktika i rol' nauchno-obrazovatel'nogo soobshchestva // Teoreticheskaya ekonomika. 2022. № 12 (96). S. 45—65.

2. Al'pidovskaya M.L., Arakelyan S.M., Sokolov D.P. Civilizacionnyj aspekt strategii proryvnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii: protivorechiya i tendencii // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 2. S. 84—106. DOI: 10.5281/zenodo.15148536.

3. Arakelyan S.M., Buharov D.N. Matematicheskoe modelirovanie diffuzii innovacij v kontekste analiza ugroz nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii // Voprosy innovacionnoj ekonomiki. 2020. T. 10. № 3. S. 1467—1494. DOI: 10.18334/vinec.10.3.11045.

4. Bakanova S.A. Grafoanaliticheskaya model' rasprostraneniya znaniy v organizacijah // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Ser. Ekonomicheskie nauki. 2015. № 1 (211). С. 189—196.

5. Brutyan M.M. Problema formirovaniya innovacionnyh klasterov kak instrumentov institucional'nogo i promyshlennogo razvitiya regional'noj ekonomiki // Vestnik evrazijskoj nauki. 2020. № 1: URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-innovatsionnyh-klasterov-kak-instrumentov-institutsionalnogo-i-promyshlennogo-razvitiya-regionalnoj-\(data-obrashcheniya:15.07.2025\)](https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-innovatsionnyh-klasterov-kak-instrumentov-institutsionalnogo-i-promyshlennogo-razvitiya-regionalnoj-(data-obrashcheniya:15.07.2025)).

6. *Buharov D.N.* Diffuzionno-grafovaya model' innovacionnyh processov // Problemy i perspektivy razvitiya nauchno-tehnologicheskogo prostranstva: Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj internet-konferencii: V 2 ch. Vologda, 15—19 iyunya 2020 g. Ch. I. Vologda: Vologodskij nauchnyj centr Rossijskoj akademii nauk, 2020. S. 68—72.

7. *Buharov D.N.* Modelirovanie i ocenka innovacionnogo razvitiya regiona // Sovremennoe obshchestvo v usloviyah social'no-ekonomicheskoi neopredelennosti. XV Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya «Sorokin-skie chteniya»: Sbornik materialov. M.: MAKS Press, 2021. 1241 s.

8. V RF pochni polovina studentov-platnikov obuchayutsya na yuristov i ekonomistov // TASS: URL: <https://tass.ru/obshchestvo/23793929> (data obrashcheniya: 15.07.2025).

9. *Deart Yu.V., Cym A.Yu.* Polnaya model' diffuzii innovacij kak osnova dolgosrochnogo prognoza optimal'nyh tempov ih vnedreniya // T-Comm: Telekommunikacii i transport. 2016. T. 10. № 8. S. 41—45.

10. *Dmitriev Yu.A., Shustrov L.I.* Rol' klastera v razvitii innovacionnoj ekonomiki regiona. // Federalizm. 2012. № 3. S. 141—149.

11. *Ivashov L.G.* Geopolitika i sovremennyy politicheskij process // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2016. № 10 (749). S. 153—166.

12. *Iglin S.P.* Matematicheskie raschety na baze MATLAB. SPb.: BHV-Peterburg, 2005. 634 s.

13. *Kozadaev A.S., Dubovickij E.V.* Realizaciya volnovogo algoritma dlya opredeleniya kratchajshego marshruta na ploskosti pri modelirovanii trass s prepyatstviyami // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. T. 15. Vyp. 6. S. 1926—1931.

14. *Kuzyk B.N., Yakovec Yu.V.* Nacional'naya strategiya innovacionnogo proryva // Ekonomika i upravlenie. 2006. № 5. S. 2—8.

15. *Lapina M.S.* Formirovanie i razvitie innovacionnyh klasterov kak instrumenta innovacionnoj deyatel'nosti regiona // Vestnik VolGU. Ser. Ekonomika. 2021. № 2. S. 42—56.

16. Leonid Vital'evich Kantorovich — chelovek i uchenyj: V 2 t. / Red.-sost. V.L. Kantorovich, S.S. Kutateladze, Ya.I. Fet. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, Fil. «Geo», 2002—2004.

17. *Lobanov A.I.* Mdeli kletochnyh avtomatov // Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie. 2010. № 3. T. 2. C. 273—293.

18. *Magomedov K.A.* Prostranstvennaya model' rasprostraneniya social'nyh i ekonomicheskikh yavlenij v neodnorodnom obshchestve // Innovacii i investicii. 2020. № 3. S. 41—47.

19. *Mahova O.A., Arakelyan S.M., Buharov D.N.* Rossiya v konkurentnom mire — vnutrennie i vneshnie riski i ugrozy stabil'nosti strany

(Многofакторные модели развития) // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14. ч. 1. / РАН. ИНИОН. Отд. на-уч. сотрудничества. М., 2019. 937 с.

20. *Merzlikina G.S., Pshenichnikov I.V., Zherebov E.D.* Diffuziya innovacionnyh processov kak osnova zhiznesposobnosti regional'nogo innovacionnogo klastera // *π-Economy*. 2016. № 6 (256). S. 54—63.

21. *Nizhegorodcev R.M., Sekerin V.D., Lisaf'ev S.V.* Modeli kletochnyh avtomatov v teorii diffuzii innovacij // *Voprosy novej ekonomiki*. 2012. № 3 (23). S. 39—43.

22. *Safonova N.V.* K aporiyam Zenona // *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Ser. Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya*. 2018. № 1. S. 65—73.

23. *Solov'ev E.G.* Sovremennaya teoriya geopolitiki: mezhdru neoklassicheskim renessansom i radikal'nym revizionizmom // *Vest. Mosk. un-ta. Ser. 12. Politicheskie nauki*. 2011. № 3. S. 9—23.

24. *Shmidt Yu.D., Lobodina O.N.* O nekotoryh podhodah k modelirovaniyu prostranstvennoj diffuzii innovacij // *Prostranstvennaya ekonomika*. 2015. № 2. S. 103—115.

А.В. ОРЛОВ

**Комплексный анализ состояния отрасли промышленности
и рынка реагентов для диагностики *in vitro*
Российской Федерации***

Аннотация. Промышленность реагентов для диагностики *in vitro* является приоритетным направлением технологического суверенитета Российской Федерации, поэтому исследования этой отрасли промышленности и ее рынка в РФ являются крайне важными для развития соответствующей теории. Целью исследования является систематизация знаний о промышленности реагентов для диагностики *in vitro* и ее рынке в РФ. В статье можно ознакомиться с основными сегментами промышленности, количеством отечественных (частных, государственных и некоммерческих) и иностранных

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Орлов А.В. Комплексный анализ состояния отрасли промышленности и рынка реагентов для диагностики *in vitro* Российской Федерации // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 175—198. DOI: